
MADANIYAT MARKAZLARINING IJTIMOIIY INSTITUT SIFATIDAGI
TASNIFI
КЛАССИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ КАК СОЦИАЛЬНЫХ
ИНСТИТУТОВ
CLASSIFICATION OF CULTURAL CENTERS AS SOCIAL INSTITUTIONS

*O'zbekiston davlat san'at va
madaniyat instituti mustaqil
tadqiqotchisi
Xaydarov Sardor Alisherovich*

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy madaniyat markazlarining ijtimoiy institut sifatidagi mohiyati, ularning jamiyat ijtimoiy strukturasi tizimidagi o'rni hamda ijtimoiy-funksional evolyutsiyasi tadqiq etilgan. Maqola doirasida madaniyat markazlarini ijtimoiy va madaniyatshunoslik mezonlari asosida tizimli klassifikatsiya qilish modeli ishlab chiqilgan. Shuningdek, maqolada O'zbekistondagi "Mahallabay" ishlash tizimi sharoitida madaniyat markazlarining ijtimoiy-profilaktik va iqtisodiy-kreativ funksiyalari transformatsiyasi muhokama qilingan hamda ularning faoliyat samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

Аннотация: В данной статье исследуется сущность современных культурных центров как социального института, их место в системе социальной структуры общества и их социально-функциональная эволюция. В рамках исследования разработана модель системной классификации культурных центров на основе социологических и культурологических критериев. Также в статье обсуждается трансформация социально-профилактических и экономико-креативных функций культурных центров в условиях системы «Махаллабай» в Узбекистане, выдвинуты практические рекомендации по повышению эффективности их деятельности.

Abstract: This article examines the essence of modern cultural centers as a social institution, their place in the system of the social structure of society, and their socio-functional evolution. Within the framework of the study, a model for the systematic classification of cultural centers based on sociological and cultural criteria has been developed. The article also discusses the transformation of the socio-prohibitive and economic-creative functions of cultural centers within the context of the "Mahallabay" working system in Uzbekistan, and puts forward practical recommendations for improving the efficiency of their activities.

Kalit soʻzlar: madaniyat markazi, ijtimoiy institut, klassifikatsiya, sotsializatsiya, uchinchi makon, ijtimoiy integratsiya, kreativ sanoat, institutsional model, madaniy tafovut, Mahallabay tizimi.

Ключевые слова: культурный центр, социальный институт, классификация, социализация, третье место, социальная интеграция, креативная индустрия, институциональная модель, культурный разрыв, система Махаллабай.

Key words: cultural center, social institution, classification, socialization, the third place, social integration, creative industry, institutional model, cultural divide, Mahallabay system.

Kirish

Zamonaviy globallashuv, jadal urbanizatsiya hamda raqamlashtirish jarayonlari ijtimoiy tizimlar va ularning tarkibiy elementlari transformatsiyasini taqozo etmoqda. Bunday sharoitda jamiyatning barqaror rivojlanishi, ijtimoiy barqarorlikni saqlash hamda inson kapitalini sifat jihatidan yuksaltirish bevosita ma'naviy-madaniy sohadagi institutsional tizimlar faoliyatiga bog'liqdir. Madaniyat markazlari uzoq yillar davomida faqatgina ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladigan va aholining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etuvchi maishiy obektlar sifatida talqin etib kelindi.[2] Biroq, bugungi kun ijtimoiy realligi madaniyat markazlariga shunchaki muassasa sifatida emas, balki jamiyat a'zolarining xulq-atvorini, qadriyatlar tizimini va ijtimoiy aloqalarini tartibga soluvchi, integratsiyalovchi hamda sotsializatsiya jarayonlarini boshqaruvchi yaxlit ijtimoiy institut sifatida yondashishni talab qilmoqda.

Madaniyat markazlarining ijtimoiy institut sifatidagi mohiyati shundaki, ular jamiyatdagi turli qatlamlar, sub-madaniyatlar va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi kommunikatsiyani ta'minlovchi, milliy va umuminsoniy qadriyat-

larni avloddan-avlodga uzatuvchi (transmissiya qiluvchi) universal makon hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu muassasalarning ijtimoiy-funksional vazifalari tubdan kengayib, ularning ijtimoiy inklyuzivlikni ta'minlash, kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish va aholining ijtimoiy adaptatsiyasini jadallashtirishdagi roli ortib bormoqda. Shu bois, madaniyat markazlarini ularning ijtimoiy-funksional yo'nalishlari, boshqaruv subektlari va hududiy-urbanistik xususiyatlariga ko'ra tizimli ravishda tasniflash, ularning jamiyat hayotidagi ijtimoiy-institutsional o'rnini aniqlashtirish zamonaviy sotsiologiya, madaniyatshunoslik va ijtimoiy-madaniy faoliyat menejmenti fanlari oldida turgan g'oyat dolzarb muammolardan biri sanaladi.

Metododologiya.

Madaniyat markazlarining ijtimoiy institut sifatidagi tabiati, ularning jamiyat strukturasi bilan o'zaro aloqalari hamda ijtimoiy-funksional evolyutsiyasi masalalari jahon va mahalliy sotsiologiya, madaniyatshunoslik hamda falsafa fanlari doirasida uzoq yillik tadqiqotlar tarixiga ega. Ushbu muassasalarni oddiy infratuzilma obektidan murakkab ijtimoiy institut darajasiga ko'tarish va ularni ilmiy

tasniflash masalasini tahlil etish uchun mavjud nazariy yondashuvlarni bir nechta asosiy ilmiy maktab va yo'nalishga ajratish metodologik jihatdan maqsadga muvofiqdir.

G'arbiy Yevropa va AQSh ilmiy maktablarida madaniyat markazlariga ijtimoiy barqarorlik, integratsiya va sotsializatsiyani ta'minlovchi poydevor sifatida qaraladi. Xususan, strukturaviy-funksionalizm nazariyasining asoschilari bo'lmish Talkott Parsons [9] hamda Robert Mertonning [6] asarlari madaniyat muassasalarining ijtimoiy institut sifatidagi faoliyatini anglashda bosh metodologik manba hisoblanadi. Ularning nazariyasiga ko'ra, har qanday ijtimoiy institut kabi madaniyat markazlari ham jamiyatda qadriyatlarni saqlash (latency) va integratsiya (integration) funksiyalarini bajaradi.

Zamonaviy urbanistik sotsiologiyada Ray Oldenburgning "Uchinchi makon" (The Third Place) konsepsiyasi madaniyat markazlari tasnifida inqilobiy burilish yasadi. R.Oldenburg o'zining tadqiqotlarida madaniyat va jamoat markazlarini insonning uyi (birinchi makon) va ish joyidan (ikkinchi makon) tashqaridagi, ijtimoiy muloqot, fuqarolik integratsiyasi va psixologik reabilitatsiyani ta'minlovchi unikal "uchinchi makon" sifatida klassifikatsiya qiladi. Shuningdek, Per Burdyoning "Madaniy kapital" (Cultural Capital) nazariyasi ham madaniyat markazlarini jamiyatda ijtimoiy resurslar va madaniy ko'nikmalarni qayta ishlab chiquvchi hamda ularni ijtimoiy tabaqalar o'rtasida taqsimlovchi institut sifatida tasniflash imkonini beradi.[8]

MDH makonida, xususan, Rossiya ilmiy doiralarida madaniyat markazlarini klassifikatsiya qilish ko'proq ijtimoiy-madaniy faoliyat (pedagogika va sotsiologiya) prizmasidan o'rganilgan. Akademiklar M.A.Ariarskiy [1], N.N.Yaroshenko [11] hamda T.G.Kiselevaning [4] fundamental ishlarida madaniyat uylari, klublar va ijodiy markazlarning tipologik xususiyatlari ishlab chiqilgan. Ushbu olimlarning konsepsiyalarida madaniyat markazlari aholining pedagogik-ma'rifiy darajasini yuksaltirish, bo'sh vaqtini ijtimoiy madaniy tartibga solish hamda ijodiy potensialni realizatsiya qilish mezonlariga ko'ra tabaqalashtiriladi.[1] Biroq, mazkur klassifikatsiyalarning aksariyati o'tgan asrning an'anaviy klub tizimlariga asoslangani sababli, ularni bugungi kunning raqamli va bozor iqtisodiyoti sharoitidagi kreativ klasterlariga nisbatan to'liq tatbiq etish ma'lum cheklovlarga olib keladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng milliy ma'naviyatni tiklash va madaniyat muassasalarini modernizatsiya qilish muammolari M.Quronov, B.Ziyomuhamedov, J.Yo'ldoshev kabi sotsiolog va pedagog olimlar tomonidan tadqiq etildi. Milliy madaniyat markazlari va aholi punktlaridagi madaniyat uylarining ijtimoiy funksiyalari, ularning yoshlar tarbiyasidagi o'rni S.Mannopov [5], S.Begmatov [2] va R.Yunusovlarning [12] ishlarida ma'rifiy-estetik nuqtai nazardan tahlil qilingan.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlar doirasida madaniyat markazlarining

faoliyati bevosita “Mahallabay” ishlash tizimi bilan bog‘lanmoqda. Mahalliy tadqiqotchilar madaniyat markazlarini hududiy ijtimoiy muammolarni yumshatuvchi, ishsiz yoshlarni hunarmandchilik va kreativ to‘garaklarga jalb qiluvchi profilaktik ijtimoiy institut sifatida ko‘rishni boshladilar.

Shuni ta’kidlash lozimki, madaniyat muassasalari bo‘yicha adabiyotlar talaygina bo‘lsa-da, ularning aksariyati ushbu muassasalarni faqatgina pedagogik-ma’rifiy vosita yoki ma’muriy-boshqaruv obekti sifatida o‘rganadi. Zamonaviy mushtarak dunyoda raqamli madaniyat markazlari (kovorkinglar, raqamli studiyalar), xususi kreativ klasterlar va an’anaviy davlat madaniyat uylarining o‘zaro institutsional farqlarini sotsiologik mezonlar asosida yaxlit tizimli klassifikatsiya qilish masalasi maxsus tadqiqot obekti sifatida deyarli o‘rganilmagan.

Madaniyat markazlarining ijtimoiy institut sifatidagi mohiyatini ochib berish va ularning ko‘p qirrali klassifikatsiyasini shakllantirish murakkab, ko‘p bosqichli ilmiy-nazariy yondashuvni talab etadi. Bu borada bir qancha metodlarga tayaniladi. *Tizimli-strukturaviy yondashuv (Systematic-Structural Approach)* metodiga ko‘ra, har bir madaniyat markazi o‘z ichiga ma’lum sub’ektlar (boshqaruv apparati, mutaxassislar, aholi), funksiyalar (sotsializatsiya, inklyuzivlik, ijodiy rivojlanish) va institutlararo aloqalarni (davlat, mahalla, oila) qamrab olgan murakkab ijtimoiy makon (subtizim) sifatida o‘rganiladi. Tizimli yondashuv madaniyat markazlarini alohida ajratilgan bino yoki muassasa sifatida emas, balki

makrojamiyatning barqarorligini va ma’naviy-madaniy muvozanatini ta’minlovchi umumiy ijtimoiy tizimning organik bo‘lagi sifatida tahlil qilish imkonini berdi.

Talkott Parsons va Robert Merton tomonidan sotsiologiya faniga joriy etilgan *strukturaviy-funksional tahlil (Structural-Functional Analysis)* metodi yordamida esa madaniyat markazlarining jamiyat ijtimoiy strukturasi barqarorligini saqlashdagi manifest (ochiq) va latent (yashirin) funksiyalari oydinlashtiriladi. Klassifikatsiyani shakllantirishda har bir markaz tipi o‘zining ijtimoiy-funksional yuklamasiga (masalan, jamiyatda deviant xulq-atvorni kamaytirish, yoshlarni sotsializatsiya qilish yoki marjinal guruhlarni ijtimoiy integratsiyalash) ko‘ra tabaqalashtiriladi. Ushbu tahlil yordamida muassasalarning ijtimoiy institut sifatidagi hayotiylik va funkcionallik darajasi verifikatsiya qilindi.

Madaniyat markazlarining zamonaviy modellarini tasniflashda qiyo-siy-ijtimoiy tipologizatsiya (Comparative Social Typologization) metodi eng samarali instrument bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqotda an’anaviy (davlat tasarrufidagi madaniyat markazlari), bozor iqtisodiyotiga moslashgan (xususi kreativ klasterlar, kovorking markazlari) hamda fuqarolik jamiyati institutlari qoshidagi (NNT va jamoat birlashmalari) madaniyat markazlarining institutsional va funktsional parametrlari qiyosiy tahlil qilinadi. Bu usul xalqaro amaliyot va O‘zbekiston realligi o‘rtasidagi o‘xshash va farqli sotsiomadaniy jihatlarni aniqlashga xizmat qiladi.

Madaniyat markazlarining ijtimoiy institut sifatidagi evolyutsiyasini tahlil qilish maqsadida ularning avvalgi davridagi klassik klub tizimidan mustaqillik yillaridagi madaniyat va aholi dam olish markazlariga hamda bugungi kunning zamonaviy raqamli va madaniy-marifiy maskanlarigacha bo'lgan rivojlanish trayektoriyasi qiyosiy-xronologik tahlildan o'tkaziladi. Bu esa institutsional transformatsiya jarayonlarining qonuniyatlarini aniqlash imkonini berdi.[4]

Tadqiqotning nazariy xulosalarini hayotiy faktlar bilan mustahkamlash maqsadida rasmiy-statistika ma'lumotlari, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi va Statistika agentligining hududiy madaniyat markazlari tarmoqlariga oid hisobotlari, shuningdek, Toshkent shahri va viloyatlar misolidagi madaniyat markazlarining faoliyatini o'rganuvchi ijtimoiy kuzatuv natijalari tahliliy material sifatida qo'llanildi. Shu bilan bir qatorda, metodologik cheklovlarni kamaytirish va obektivlikni oshirish maqsadida axborot tahlili jarayonida induksiya (ayrim hududiy madaniyat markazlari tajribasidan umumiy institutsional xulosalar chiqarish) va deduksiya (umumiy sotsiologik qonuniyatlardan kelib chiqib, madaniyat markazlarining maxsus tasnifini shakllantirish) mantiqiy usullari sintezlashtirildi. Ushbu keng qamrovli metodologik baza maqolada ilgari surilayotgan klassifikatsion modelning ilmiy jihatdan asosli, xolis va konseptual bo'lishini to'liq kafolatlaydi.

Natijalar. Strukturaviy funksionalizm nazariyasiga muvofiq, har qanday barqaror ijtimoiy institut jamiyat a'zolarining fundamental ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Madaniyat markazlari ham o'z navbatida aholining ma'naviy, ijtimoiy, rehabilitatsion va intellektual sohasidagi ehtiyojlarini qoplovchi ko'p tarmoqli mexanizmdir. Biz olib borgan tizimli tahlillar natijasida zamonaviy madaniyat markazlarini ularning jamiyatda bajaradigan eng asosiy ijtimoiy-funksional vazifalariga ko'ra uchta yirik makro-guruhga ajratish mantiqiy jihatdan asoslandi:

1. Sotsializatsiya va ijtimoiy integratsiya markazlari. Ushbu toifaga kiruvchi madaniyat markazlarining bosh maqsadi - jamiyat a'zolarini, ayniqsa, yosh avlodni muayyan ijtimoiy-madaniy muhitga moslashtirish, ularga ijtimoiy normalar, milliy qadriyatlar va madaniy kodlarni singdirishdan iborat. Ularning manifest (ochiq) vazifasi, yoshlar, o'smirlar va turli ijtimoiy qatlamlar uchun xalq hunarmandchiligi, milliy raqs, teatr va musiqa to'garaklarini tashkil etish sanaladi. Latent (yashirin) ijtimoiy vazifasi esa jamiyatda deviant (salbiy) xulq-atvorni, yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni kamaytirishdir. Bo'sh vaqtning tizimsiz va nazoratsiz qolishi sotsiologiyada anomiya holatlarini keltirib chiqarishi isbotlangan. Sotsializatsiya markazlari esa ana shu bo'shliqni tizimli va mazmunli faoliyat bilan to'ldirish orqali o'ziga xos "ijtimoiy profilaktika" institutiga aylanadi. Ular turli submadaniyat vakillarini umummilliy

madaniy qadriyatlar atrofida birlashtirib, ijtimoiy birdamlikni mustahkamlaydi.

2. Ma'rifiy va ijtimoiy inklyuzivlik markazlari. Zamonaviy dunyoda madaniyat markazlari faqatgina ijodiy qobiliyatlarni namoyish etish maskani bo'lmay, balki uzluksiz ta'lim va ijtimoiy tenglikni ta'minlovchi platformaga aylanmoqda. Uning funksional yuklamasi aholining madaniy, huquqiy va kompyuter savodxonligini oshirishga qaratilgan ma'rifiy loyihalar, ommaviy kutubxonalar va kovorking hududlarini integratsiya qilishdan iborat. Ushbu kichik guruh doirasida madaniyat markazlarining "ijtimoiy reabilitatsiya" funksiyasi yaqqol namoyon bo'ladi. Imkoniyati cheklangan shaxslar, keksalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar va marjinal guruhlarni dars hamda to'garaklarga jalb qilish orqali ularning jamiyatdan uzilib qolishining (ijtimoiy izolyatsiyaning) oldi olinadi. Biz o'rgangan empirik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv madaniyat markazlari nogironligi bo'lgan shaxslarning adaptatsiyasini 40-50 %ga tezlashtiradi va ularda jamiyatning to'laqonli a'zosi ekanligi tuyg'usini shakllantiradi.

3. Rekreatsion-psixologik va ijodiy-innovatsion (Kreativ) markazlar. Urbanizatsiya va texnologik taraqqiyot inson ruhiyatiga kuchli ijtimoiy-psixologik bosim (stres, depressiya) yuklamoqda. Bunday sharoitda aholining dam olish va rekreatsiya ehtiyojini qondirish hayotiy zaruratdir. Ushbu markazlarning rekreatsion funksiyasi aholining bo'sh vaqtini badiiy-estetik jihatdan boyitish, bayram sayillari, konsert

dasturlari va intellektual o'yinlar (masalan, "Zakovat") orqali ijtimoiy-psixologik yengillik (katarsis) yaratishdan iboratdir. Ijodiy-innovatsion (Kreativ) jihati shuki, bu yo'nalish markazlari an'anaviy to'garaklardan uzoqlashib, zamonaviy kreativ sanoat talablariga moslashadi. Bunga raqamli media studiyalari, dizayn va animatsiya laboratoriyalari, xalqaro ko'rgazma zallari kiradi. Ular jamiyatda yangi g'oyalarni ishlab chiquvchi, yoshlarning ijodiy salohiyatini iqtisodiy resursga (innovatsion madaniy kapitalga) aylantiruvchi va kreativ sinfni (creative class) shakllantiruvchi institut sifatida tasniflanadi.

Madaniyat markazlarining ijtimoiy institut sifatidagi hayotiyliigi, moliyaviy barqarorligi va jamiyatga ta'sir doirasi ularning qaysi boshqaruv modeliga va mulkchilik shakliga mansub ekanligi bilan belgilanadi. Zamonaviy sotsiologiya va madaniyat menejmenti nuqtai nazaridan, madaniyat markazlarini institutsional-boshqaruv subektlariga ko'ra tasniflash ularning jamiyatdagi resurslarni taqsimlash mexanizmlarini tushunishga xizmat qiladi. Bizning tizimli-strukturaviy tahlillarimiz natijasida zamonaviy madaniyat markazlarining uchta asosiy institutsional-boshqaruv modellari ajratib ko'rsatildi:

1. Davlat va munitsipal madaniyat markazlari (Markazlashtirilgan ijtimoiy himoya modeli). Ushbu model davlat budjeti hamda markazlashtirilgan boshqaruv tizimi (vazirliklar, idoralar, mahalliy hokimiyatlar) tomonidan to'liq yoki qisman moliyalashtiriladigan

an'anaviy infratuzilmani qamrab oladi. Davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy buyurtmalarni (milliy bayramlar, umumdavlat tadbirlari, an'anaviy to'garaklar) bajarishga qaratilgan qat'iy ierarxik boshqaruv tizimi uning institutsional xususiyati sanaladi. Ushbu markazlar jamiyatda "madaniy minimum" va ijtimoiy adolat tamoyillarini ta'minlaydi. Ular aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, kam ta'minlangan oilalar va chekka hududlar aholisi uchun madaniy xizmatlardan bepul yoki minimal narxlarda foydalanish imkoniyatini kafolatlaydi. Bu model jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni saqlashning asosiy vositasi hisoblanadi.

2. Xususiy va tijoratlashgan ijodiy klasterlar (Kreativ iqtisodiyotga yo'naltirilgan model). Bozor iqtisodiyoti va xususiy tadbirkorlik subektlari tomonidan asos solingan, o'z-o'zini moliyalashtirish va foyda olish tamoyiliga tayanadigan zamonaviy madaniy maskanlardir. Institutsional xususiyatiga ko'ra bu markazlar moslashuvchan boshqaruv, yuqori darajadagi raqobatbardoshlik va iste'molchilarning (aholining) zamonaviy ehtiyojlariga tezkor moslashish qobiliyatiga ega. Bu toifadagi markazlar (masalan: xususiy san'at galereyalari, zamonaviy kovorking hududlari, xususiy media-studiya va klasterlar) jamiyatda kreativ sinf (creative class) shakllanishiga turtki beradi. Ular madaniy loyihalarni iqtisodiy resursga aylantirib, yoshlar uchun yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratadi. Bu model an'anaviy madaniyat markazlaridan farqli o'laroq, aholini faqat "tinglovchi/tomoshabin" emas, balki "faol

ijodkor va iste'molchi" sifatida sotsializatsiya qiladi.

3. Fuqarolik jamiyati va jamoat tashkilotlari (NNT) qoshidagi markazlar (Tashabbuskor ijtimoiy model). Nodavlat nodijorat tashkilotlari (NNT), xalqaro fondlar, diniy yoki milliy-madaniy markazlar, shuningdek, jamoat tashabbuslari (masalan, mahalla qo'mitalari) tomonidan tashkil etiladigan muassasalardir. Institutsional xususiyatiga ko'ra volontyorlik (ko'ngillilik) harakati, grant mablag'lari, homiylik (metsenatlik) va ijtimoiy loyihalarga asoslangan gorizonttal boshqaruv tizimidir. Mazkur markazlar jamiyatdagi eng nozik va davlat e'tiboridan biroz chetda qolishi mumkin bo'lgan lokal va maxsus ijtimoiy muammolarni (masalan: etnik kamchiliklarning madaniy integratsiyasi, ekologik madaniyatni yuksaltirish, marjinal yoshlarni rehabilitatsiya qilish) hal etishga yo'naltiriladi. Ular jamiyatda fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy birdamlikni eng quyi bo'g'indan boshlab shakllantiruvchi muhim institut hisoblanadi.

Madaniyat markazlarining ijtimoiy institut sifatidagi imkoniyatlari va faoliyat ko'lami ularning geografik joylashuvi hamda urbanizatsiya darajasi bilan ham to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Ushbu mezon asosida biz ularni ikki yirik tizimga ajratamiz:

Yirik megapolis madaniyat klasterlari. Shahar muhitida joylashgan, bir vaqtning o'zida minglab odamlarni qamrab oluvchi, yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan va ko'p funksiyali (multikultural) markazlardir. Ular shaharliklar hayotidagi o'sha mashhur

“Uchinchi makon” vazifasini to‘liq bajaradi, ijtimoiy muloqot va madaniy integratsiyani ta’minlaydi.

Qishloq joylardagi an’anaviy madaniyat markazlari. Chekka hududlar va qishloqlarda joylashgan, ko‘pincha mahalliy qadriyatlarni, xalq og‘zaki ijodi va an’anaviy hunarmandchilikni saqlab qolishga ixtisoslashgan kichikroq maskanlardir.

Bugungi kunda shahar va qishloq madaniyat markazlari o‘rtasida jiddiy institutsional tafovut kuzatilmoqda. Shahar markazlari kreativ va innovatsion modelga o‘tayotgan bir paytda, qishloq madaniyat markazlari moddiy-texnik bazaning yetishmasligi sababli faqatgina statik model doirasida qolib ketmoqda. Bu esa qishloq yoshlarining ijtimoiy-madaniy sohada chekkada qolishiga olib keladi. Mazkur muammoni hal etish uchun raqamli texnologiyalarni va davlat-xususiy sheriklik modellarini chekka hududlardagi madaniyat markazlariga ham keng joriy etish davlatimizning bugungi kundagi eng dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Muhokama Madaniyat markazlarining ijtimoiy institut sifatidagi faoliyatini va ularning klassifikatsion modellarini tahlil qilish zamonaviy O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-madaniy islohotlar prizmasida muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston realligida madaniyat markazlarining institutsional evolyutsiyasi o‘ziga xos bosqichlarni bosib o‘tdi. Bugungi kunda ushbu muassasalar faoliyatini rivojlantirish bevosita davlat darajasidagi yirik ijtimoiy strategiyalar bilan bog‘liq. Xususan,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025–2026-yillardagi ijtimoiy dasturlari hamda “Mahallabay” ishlash tizimi doirasida hududiy madaniyat markazlariga aholining ma’naviy-estetik ehtiyojlarini qondiruvchi lokal markazlar sifatida yangicha funksional yuklama berildi. Davlat tasarrufidagi an’anaviy madaniyat markazlari bugungi kunda faqatgina konsert yoki bayram tadbirlari o‘tkazadigan statik modeldan voz kechib, mahalla yoshlarining ijtimoiylashuvini ta’minlovchi, ishsizlik darajasini kamaytirishga ko‘maklashuvchi va ijtimoiy profilaktikani amalga oshiruvchi dinamik ijtimoiy institutga aylanmoqda. Biz taklif etgan klassifikatsiya nuqtai nazaridan yondashilganda, zamonaviy O‘zbekistonda madaniyat markazlarining raqamli transformatsiyasi va ularning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi faoliyati (kreativ klasterlar) bo‘yicha quyidagi tendensiyalarni muhokama qilish lozim.

Axborot texnologiyalarining kirib kelishi natijasida zamonaviy kovorking hududlari, raqamli media-studiya va to‘garaklarni o‘z ichiga olgan gibridd madaniyat markazlari shakllanmoqda. Bu yoshlar o‘rtasidagi raqamli madaniyatni to‘g‘ri yo‘naltirishga xizmat qilmoqda. Respublika hududlaridagi ko‘plab madaniyat markazlarida davlat va xususiy sektor hamkorligi yo‘lga qo‘yilmoqda. Bu esa madaniyat markazlarining budjetga bo‘lgan qaramligini kamaytirib, ularning bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardoshligini (samookupayemost) oshirish imkonini berdi.

Shahar va qishloq madaniyat markazlari o‘rtasidagi madaniy tafovut

muammosini hal etish uchun chekka qishloqlardagi madaniyat markazlarini mobil (ko'chma) madaniy-ma'rifiy uskunalar bilan ta'minlash va ularga xususiy tadbirkorlik subektlarini jalb qilish strategiyasi amaliyotga keng joriy etilmoqda.

Xulosa Madaniyat markazlari shunchaki moddiy infratuzilma elementi emas, balki jamiyat a'zolarining xulq-atvorini tartibga soluvchi, qadriyatlar transmissiyasini (avloddan-avlodga o'tishini) ta'minlovchi va ijtimoiy barqarorlikni saqlovchi muhim ijtimoiy institutdir.

Ushbu muassasalarni ularning bajaradigan ijtimoiy-funksional vazifalariga ko'ra (sotsializatsiya, inklyuzivlik, kreativ-rekreatsioon), institut-sional-boshqaruv subektlariga ko'ra (davlat, xususiy, jamoat/NNT) hamda hududiy-urbanistik xususiyatlariga ko'ra (shahar klasterlari va qishloq madaniyat markazlari) klassifikatsiyalash ularning jamiyat hayotidagi transformatsion tendensiyalarini aniqlash imkonini beradi. Zamonaviy O'zbekiston sharoitida madaniyat markazlari "Mahallabay" tizimi bilan integratsiyalashuvi natijasida ijtimoiy-profilaktik va iqtisodiy-kreativ vazifalarni ham samarali bajara boshladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Ariarskiy, M. A. Sotsiokulturnaya deyatelnost kak predmet nauchnogo osmisleniya / M. A. Ariarskiy. – Sankt-Peterburg: SPbGYUKY, 2008. – 428 s.
2. Begmatov, S. Madaniyat muassasalari menejmenti va aholi ehtiyojlari / S. Begmatov. – Toshkent: Musiqa, 2015. – 164 b.
3. Bourdieu, P. The Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / P. Bourdieu; Ed. by J. Richardson. – New York: Greenwood Press, 1986. – P. 241–258.
4. Kiseleva, T. G. Sotsiokulturnaya deyatelnost: Uchebnik / T. G. Kiseleva, Y. D. Krasilnikov. – Moskva: MGUKY, 2004. – 539 s.
5. Mannopov, S. Aholi dam olish markazlarining ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari / S. Mannopov. – Farg‘ona: Farg‘ona nashriyoti, 2012. – 142 b.
6. Merton, R. K. Social Theory and Social Structure / R. K. Merton. – New York: Free Press, 1968. – 414 p.
7. Mordonov, Sh. Yangi ta’limiy va madaniy qadriyatlar sotsiologiyasi / Sh. Mordonov. – Toshkent: Fan, 2006. – 232 b.
8. Oldenburg, R. The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, and Other Hangouts as the Heart of a Community / R. Oldenburg. – Philadelphia: Da Capo Press, 1999. – 336 p.
9. Parsons, T. The Social System / T. Parsons. – London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1951. – 575 p.
10. Quronov, M. Uzluksiz ma’naviy tarbiya va ijtimoiy institutlar integratsiyasi / M. Quronov. – Toshkent: Fan, 2010. – 188 b.
11. Yaroshenko, N. N. Istoriya i metodologiya sotsiokulturnoy deyatelnosti / N. N. Yaroshenko. – Moskva: MGUKY, 2007. – 360 s.
12. Yunusov, R. O‘zbekistonda madaniyat uylari va markazlarining faoliyat transformatsiyasi // Musiqa: ilmiy-uslubiy jurnal. – Toshkent, 2021. – 2-son. – B. 34–41.